

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang maart 1955 no. 3

INHOUD (Contents)

<i>De normatieve taak van de economie</i> (The normative task of economics) <i>door Prof. Dr Th. Limperg, Jr.</i>	blz. 98
<i>Elementen ener theorie van de verkoop</i> ¹⁾ (Elements of a marketing theory) <i>door Prof. Dr P. J. Verdoorn</i>	blz. 99
<i>Het subjectieve karakter van de waardering van de goodwill en de betekenis hiervan voor de accountant</i> (The subjective character of the valuation of goodwill and its importance to the accountant) <i>door D. v. d. Noord</i>	blz. 116
<i>Vijftigjarig Bestaan Association of Certified and Corporate Accountants ...</i> (The 50th anniversary of the foundation of the Association of Certified and Corporate Accountants) <i>door A. L. de Bruyne</i>	blz. 128
<i>Resumé: Economische mededinging</i> (Summary: Economic competition) <i>door Prof. Mr J. Valkhoff</i>	blz. 130
<i>Uit het Buitenland</i> (From abroad) <i>Het jaarverslag 1953—1954 van het American Institute of Accountants</i> (The annual report 1953—1954 of the American Institute of Accountants) <i>door Drs P. J. van Sloten</i>	blz. 131

¹⁾ A summary in French and English will appear in the April issue.

Boekbesprekingen (Book reviews)

<i>Over de economie van het Friese weidebedrijf bij verschillende bedrijfs-grootte door Ir H. Dijkstra en A. de Winter</i>	blz. 134
(Re the economics of the Frisian pastoral industry with different magnitude by Ir H. Dijkstra and A. de Winter)	
door C. Boudewijn	
<i>De economische betekenis van de belastingen door Prof. Dr M. J. H. Smeets</i>	blz. 136
(The economical importance of taxes by Prof. Dr M. J. H. Smeets)	
door Prof. Mr H. J. Hellema	
<i>Het Overleg door Drs J. Groot</i>	blz. 136
(The Planning by Drs J. Groot)	
door Dr A. de Jong	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 139
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

DE NORMATIEVE TAAK VAN DE ECONOMIE

door Prof. Dr Th. Limperg Jr.

Bij mijn terugkeer van een langdurig verblijf in het buitenland vind ik een schrijven van Mr Drs A. C. Verbeek aan mij, waarin deze, blijkbaar bij wijze van slotwoord in onze gedachtenwisseling over bovengenoemd onderwerp, het volgende mededeelt:

„Ik wil niet nalaten U mijn dank te betuigen voor het artikel, dat U op mijn verzoek hebt willen wijden aan „De normatieve taak van de economie”. geplaatst in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van October 1954.

Voor alle beoefenaren der economie, die zich niet Uw leerling mogen noemen, brengt Uw nadere uiteenzetting over dit onderwerp stellig veel verheldering ten aanzien van Uw standpunt te dezer zake”.

Daar de gedachtenwisseling heeft plaats gehad in het M.A.B., stel ik er prijs op, dit slotwoord van de heer Verbeek ook ter kennis te brengen van de lezers van dit tijdschrift.

Zoals de lezer ziet, heeft de heer Verbeek niet zijn oordeel over de door mij gegeven verdediging van de zienswijze der professoren Mey en van der Schroeff en van mijzelf kenbaar gemaakt. Dit spijt mij. Ik meen zelfs, dat de heer Verbeek min of meer de plicht had, mede te delen, of mijn uiteenzetting hem had overtuigd dan wel, welke bedenkingen hij daartegen had; het is immers ingevolge zijn herhaalde aandrang, dat ik mijn zienswijze heb gemotiveerd. Intussen is het niet mijn bedoeling, hem in gebreke te stellen; de lezer dient echter te weten, hoe de te zijnen overstaan gevoerde gedachtenwisseling is geëindigd.

Ik vermeld tenslotte, dat ik omtrent mijn beschouwingen geen overleg heb gepleegd met de heren Mey en van der Schroeff. Het is dus mogelijk, dat hun zienswijze op onderdelen van mijn betoog afwijkt; maar, zoals bekend is, stemt hun mening omtrent de hoofdzaak met de mijne overeen.